

HOMOCYSTEINE: EFFECT ON BIOCHEMICAL PROCESSES IN THE HUMAN BODY

Kucharova Inobat Sharofovna¹, Akbarov Nurislom Akhtamjon ugli²

¹ Candidate of Biological Sciences, Senior Lecturer of the Department of Organic and Biological Chemistry, Tashkent Pharmaceutical Institute

² 2nd year student of the Faculty of Industrial Pharmacy, Tashkent Pharmaceutical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4742449>

ARTICLE INFO

Received: 20th April 2021

Accepted: 25th April 2021

Online: 30th April 2021

KEY WORDS

Homocysteine, hyperhomocysteinemia, hemocoagulation, DNA dimethylization, oxidative stress, vitamins of group B.

ABSTRACT

The article presents a review of the literature on the metabolism of the amino acid homocysteine, the emergence of risks for the development of a number of diseases due to excessive accumulation homocysteine in the human body, and possible ways of correcting hyperhomocysteinemia.

GOMOSISTEINNING INSON TANASIDAGI BIOKIMYOVIY JARAYONLARGA TA'SIRI

Ko'charova Inobat Sharofovna¹, Akbarov Nurislom Axtamjon o'g'li²

¹ Biologiya fanlari nomzodi, Toshkent farmatsevtika instituti Organik va biologik kimyo kafedrasida katta o'qituvchisi

² Toshkent farmatsevtika instituti Sanoat farmatsiyasi fakulteti 2-bosqich talabasi

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 20-aprel 2021

Ma'qullandi: 25-aprel 2021

Chop etildi: 30-aprel 2021

KALIT SO'ZLAR

Gomosistein, gipergomosisteinemiya, gemokoagulyatsiya, DNK dimetilizatsiyasi, oksidlovchi stress, B guruhi vitaminlari.

ANNOTATSIYA

Maqolada gomosistein aminokislota metabolizmi, inson organizmida gomosisteinining haddan tashqari ko'p to'planib qolishi tufayli bir qator kasalliklarning rivojlanish xavfi paydo bo'lishi va gipergomosisteinemiyaning tuzatishning mumkin bo'lgan usullari haqidagi adabiyotlar sharhi keltirilgan.

Ma'lumki, zamonaviy ilm-fan rivojlanish xatarlari va turli xil kasalliklarning rivojlanish xususiyatlarini aks ettiradigan hamda ularning natijalarini oldindan aytib beradigan biokimyoviy markerlarni izlashga qiziqadi ... So'nggi yillarda ko'plab birikmalar

topildi. tananing biokimyoviy profilini aks ettirishi va ta'sir qilishi mumkin. Metioninning metabolizm mahsuloti - gomosistein ulardan biridir va turli ixtisoslikdagi ko'plab tadqiqotchilar e'tiborini tortadi.

Gomosistein. Asosiy ma'lumotlar.

Gomosistein ($\begin{matrix} | \\ NH_2 \end{matrix}$) - metionin katabolizmida organizmda sintezlanadigan oltingugurt tarkibidagi oqsilsiz birikma. Ushbu birikma organizm uchun zarurdir, ammo ortiqcha bo'lsa, u oksidlovchi stressni keltirib chiqarishi, genetik mutatsiyalarga olib kelishi, hujayralar apoptozini keltirib chiqarishi, boshqa aterogen omillarning mavjudligidan qat'i nazar, ateroskleroz rivojlanishiga yordam berishi mumkin.

Gomosisteinni sintezi va ulardan foydalanish usuli

Gomosistein jigarda metionindan sintezlanib, transmetilatsiya reaksiyalarida

metil guruhi donori bo'lgan SAM hosil qiladi. Qonda gomosisteinning optimal kontsentratsiyasi 5-16 umol / l ni tashkil qiladi va shu darajada ikki asosiy metabolik yo'l bilan saqlanadi: sistein hosil bo'lishi bilan transsulfatsiya yoki remetilatsiya, ya'ni ferment ta'sirida gomosisteinni metioninga aylantirish. metionin sintaz.

Ushbu reaksiyalar paydo bo'lishi uchun B6, B12 vitaminlari va foliy kislotasi talab qilinadi (1-rasm). Aynan shu moddalarning etishmasligi gipergomosisteinemiya olib kelishi mumkin.

Shakl 1. Gomosistein almashinuvinging soddalashtirilgan sxemasi: fermentlar: 1 - metionin adenosiltransferaza; 2 - s-adenil-L-gomosistein gidrolaza; 3 - tsistotion b-sintaz; 4 - sistotion b-liaza; 5 - metionin sintaz reduktaza; 6 - metionin sintaz; 7 - dihidrofolat reduktaza; 8 - serin gidroksimetiltransferaza; 9 - metilen tetrahidrofolat reduktaza

Gipergomotsisteinemiya

Gipergomosisteinemiya qonda yuqori darajadagi gomosistein darajasi bilan ajralib turadigan holatdir.

Gipergomosisteinemiya sabablari:

- ❖ irsiy fermentopatiyalar;
- ❖ Body organizmda foliy kislotasi va B vitaminlari etishmasligi;
- ❖ G gen polimorfizmi;

- ❖ chekish va spirtli ichimliklar ichish;
- ❖ gormonga bog'liq kasalliklar;
- ❖ kofeni haddan tashqari iste'mol qilish;
- ❖ Ren buyrak funksiyasi buzilganligi;
- ❖ harakatsiz turmush tarzi.

Gomosistein tromboz xavfini oshiradi, DNK metilatsiyasini va oksidlanish stressini keltirib chiqaradi, asab hujayralari va mitoxondriyalarga zarar etkazadi (2-rasm).

Shkl 2. Gomosistein ta'sir mexanizmi

Adabiyotga ko'ra, gipergomotsisteinemiya V faktorning gomosistein bilan bog'lanishi tufayli V omilni faollashtirilgan S oqsil ta'siriga qarshilik ko'rsatishi mumkin. Gomosistein, shuningdek, trombomodulinning trombin bilan o'zaro ta'sirini bloklaydi, bu esa S oqsilining

faollashuviga to'sqinlik qiladi, shu bilan birga, gomosistein antitrombin III ning tomirlar endoteliasida joylashgan heparan sulfat bilan bog'lanishini buzadi, bu esa antikoagulyantni yanada ko'proq bostirishga olib keladi. tizim (3-rasm)

Shkl 3. Gomosisteinning gemokoagulyatsiya jarayoniga ta'siri

Odatda, annexin II plazminogen retseptorlari S100A10 ni stabillashtiradi va uning hujayra yuzasiga harakatlanishini osonlashtiradi, bu erda retseptor plazminogen bilan bog'lanib plazmin hosil bo'lishini tartibga soladi. Annexin II domenlaridan biriga

bog'langan gomosistein plazminogenning faollashishini bloklaydi, bu esa lizisga chidamli kuchli qon pıhtılarının shakllanishiga, shuningdek tromboz xavfining oshishiga yordam beradi.

Bundan tashqari, McCullyKS tadqiqotlariga ko'ra, gomosistein arteriyalarning endoteliasiga zarar etkazadi, bu sitokinlar, tsiklinlar va yallig'lanishning boshqa vositachilarining faollashuvi va hujayralarni ko'payishini boshlaydi.

Gomosistein ta'sirida LDL va endotelial hujayra membranalarining lipidlariga oksidlovchi ta'sir ko'rsatadigan, ularning yo'q qilinishiga olib keladigan reaktiv kislorod turlari hosil bo'ladi. Gomosistein konsentratsiyasining oshishi CpG genining dimetilatsiyasiga olib kelishi va shu bilan metil-CpG-biriktiruvchi oqsilning faolligini bostirishi mumkin. Natijada giston sitilaza

faolligi pasayadi va H3, H4 gistonlarining atsetilatsiyasi sodir bo'ladi, bu esa gen ekspresionining pasayishiga olib keladi. Ushbu jarayonlar passiv transkripsiya xromatiniga bog'liq bo'lib, konformatsiyasining o'zgarishi repressor oqsillari bilan bog'lanishni kuchaytirishi va transkripsiyani bostirishi mumkin.

Glytsinning past konsentratsiyasida gomosistein N-glutamat retseptorlari uchun qisman antagonist rolini o'ynaydi, natijada glutamaterjik transmissiya gipofonksiyasi paydo bo'lib, depressiv kasalliklarga olib keladi (4-rasm).

Shakl 4. Gomosisteinning glutamat retseptorlari bilan o'zaro ta'siri

Gomosisteinning zararli ta'sirini oldini olish Paraoksonaza endotelial hujayralarni gomosisteinning zararli ta'siridan himoya qilishda alohida rol o'ynaydi. Ushbu ferment HDLda lokalize qilingan va laktonaza faolligiga ega, bu lipoprotein oksidlanishining oldini oladi va gomosistein bilan reaksiyaga kirishgan oqsillarni zararsizlantiradi. Organizmda etarli miqdorda mavjud bo'lgan va ko'katlar, donlar, yong'oqlar, donli non kabi oziq-ovqat bilan ta'minlangan B vitaminlari va foliy kislotasi, jigar gomosistein metabolizmasida ishtirok etib, uni toksik bo'lmagan moddaga aylantirish reaksiyalarini

katalizator qiladi. gipergomotsisteinemiya rivojlanishiga to'sqinlik qiladi ...

Tadqiqot istiqbollari Tadqiqotning ushbu bosqichida gomosisteinning inson organizmidagi biokimyoviy va patofiziologik jarayonlarga ta'siri shartsizdir. Gipergomosisteinemiya ko'plab metabolik yo'llarning buzilishini ko'rsatishi va Altsgeymer kasalligi, demans, miokard infarkti, yurak etishmovchiligi, buyrak etishmovchiligi, ateroskleroz va boshqa qon tomirlari shikastlanishi bilan bog'liq kasalliklar paydo bo'lishi uchun xavfli omil bo'lishi mumkinligi isbotlangan. va to'qima

ishemiyasi. Ammo ushbu birikmaning mitoxondriya va asab hujayralariga zararli

ta'sir mexanizmi etarlicha tushunilmagan, bu keyingi tadqiqotlar uchun dolzarb mavzudir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Андрианова М. Ю., Ройтман Е. В., Исаева А. М., Колесникова И. М., Нуреев М. В. Патогенетическое и клиническое обоснование комплексной профилактики гипергомоцистеинемии // Архивъ внутренней медицины. 2014. № 4. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/patogeneticheskoe-i-klinicheskoe-obosnovanie-kompleksnoy-profilaktiki-gipergomotsisteinonii> (дата обращения: 12.12.2015).
2. Вильчук К. У. Роль гомоцистеина и окислительного стресса в патогенезе дисфункции эндотелия у детей с пиелонефритами // Проблемы здоровья и экологии. 2013. № 1 (35). URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/rol-gomotsisteina-i-okislitel'nogo-stressa-v-patogeneze-disfunktsii-endoteliya-u-detey-s-pielonefritami> (дата обращения: 12.12.2015).
3. Грабан А. Ю., Рыглевич Д. Гипергомоцистеинемия — независимый фактор риска атеросклероза // Вестник ВГМУ. 2003. № 3. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/gipergomotsisteinemiya-nezavisimyy-faktor-riska-ateroskleroza> (дата обращения: 12.12.2015).
4. Шевчук В. В., Малютина Н. Н. Ассоциация гипергомоцистеинемии с функциональным состоянием щитовидной железы у подростков в йоддефицитном регионе // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 2. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/assotsiatsiya-gomotsisteinonii-s-funktsionalnym-sostoyaniem-schitovidnoy-zhelezy-u-podrostkov-v-yoddefitsitnom-regione> (дата обращения: 12.12.2015).
5. Pardayeva Maftuna Ilgomovna, & Akbarov Nurislom Akhtamjon ugli. (2021). ROSEHIP AND ITS HEALING PROPERTIES. JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, 7(04), 65–67. Retrieved from <https://repo.journalnx.com/index.php/nx/article/view/2839>